

Os Comissários do Santo Ofício no Felgar (Séculos XVII a XVIII)

Carlos Seixas¹

Resumo: Com o presente artigo visamos dar a conhecer os Comissários do S. Ofício que, por força do exercício de tal cargo e ao longo destas 2 centúrias, mantiveram estreitas ligações ao Felgar, não só por laços de sangue, como por laços de conhecimento ou de convívio. De facto, propositadamente, utilizámos no presente título a contração de preposição temporal “no” visando abranger os naturais e os que também tinham laços afetivos, pessoais, de conhecimento ou de qualquer outra ordem com esta aldeia e não a preposição “do” no sentido de restrita aos naturais desta localidade. Quisemos assim fazer uma abordagem micro – histórica e prosopográfica mais ampla de tais protagonistas que alcançaram, por mérito próprio, uma elevada posição social numa sociedade bem hierarquizada, local, fraca de recursos e implantada em meio periférico e fechado. Ainda assim, ou por via de tais características, relatamos a vida de 6 Comissários do Sto. Ofício com implantação regional e cuja existência terrena está comprovada documentalmente.

1. Introdução

A Inquisição, instituída em Portugal no ano de 1536 mediante a criação do tenebroso Tribunal do Santo Ofício, estendeu a sua jurisdição, em matéria de fé, e a sua teia de intervenção a todo o território nacional, desenvolvendo uma ação verdadeiramente espantosa diante de alguns estratos da sua população activa, mais resistentes e defensores de uma visão do mundo e com comportamentos quase sempre proibidos pelos que se assumiam como donos do Poder (por um lado, a omnipresente Igreja e, de outro, pelo Estado) da Verdade e da Salvação.

Assim, para combater este mundo submerso das mentalidades opostas aos ditames da doutrina, da moral e da explicação do mundo dada pela Igreja, a ação daquele Tribunal, que se baseava em denúncias, inquirições, testemunhos, confissões e em processos inquisitoriais sem qualquer garantia de defesa para os réus e agindo sempre “*com muita diligência e segredo*”, teve um campo fértil para intervir, combatendo, em primeira linha, todas as heresias, principalmente entre os denominados cristãos-novos com profundas práticas judaizantes, mas, que se transformou numa incrível máquina de repressão que aterrorizou tudo e todos durante mais de dois séculos, gerando um profundo clima de medo e de dor em seu redor.

Pobre do infeliz que caísse debaixo dos braços da Inquisição. Além de se sujeitar a ver os seus bens confiscados e perdidos para irem engrossar a fazenda inquisitorial, pois, destas apreensões vivia a Inquisição, o pior estava para vir com elevado sofrimento físico resultante da entrada nos cárceres, em reclusão

¹ Natural e morador no Felgar, concelho de Torre de Moncorvo, advogado, investigador, carlos.seixas-3958p@adv.ao.pt

severíssima e de incomunicabilidade, verdadeiras masmorras ou enxovias onde não podiam receber visitas e poderiam ser sujeitos a suplício, tortura ou tormento atroz e, quantas vezes, mesmo restituídos à liberdade, tinham de humildemente envergar e usar sempre o ferrete do hábito penitencial (sambenito) para serem distinguidos do comum dos mortais.

Contudo, ainda que, de longe, a maioria da sua actuação se pautasse no combate à heresia e apostasia, nem todos os detidos e os presos pela Inquisição o eram por judaizarem. A jurisdição e a alçada inquisitorial desta instituição podia abarcar os casos mais comezinhos, como o de não jejuarem em dias de nomeada, como abrangia também os casos de feitiçaria, falsos testemunhos ou juramentos, abjurações, diversos géneros de blasfémias, sortilégios e outros delitos, e, em especial, o do menos respeito pelo tribunal do Santo Ofício e seus agentes, como veremos infra em 2.3. no caso do malgrado capitão das ordenanças do Felgar, o Manuel Gouveia de Azevedo².

Ora, na organização do tribunal do Santo Ofício a seguir ao inquisidor-geral, nomeado vitaliciamente pelo Papa, e o qual, abaixo do rei, nenhum cargo havia que o superasse em importância, e aos demais inquisidores da mesa que votava as sentenças e as prisões e que eram a escol ou a elite da Santa Inquisição e ocupavam o topo da pirâmide enquanto delegados do Papa, a seguir, em importância de cargo e prestígio ou afirmação social, vinham os representantes nas localidades do Santo Ofício, os intitulados “Comissários”, religiosos e inquisidores locais com poderes para ordenar as prisões e deviam sempre denunciar os casos *estranhos* à doutrina da Santa Igreja e de que funcionalmente tivessem conhecimento. Logo a seguir, também localmente e em muito maior número, ainda havia por toda a parte os “familiares” pessoas laicas com algum meio de fortuna e *limpeza de sangue*, que assessoravam aqueles e

gozavam de importantes privilégios, nomeadamente do foro – só podiam ser julgados pelos tribunais do Santo Ofício – isenção de impostos e de cargos municipais, o que também os colocava num patamar superior face à demais população.

Alinhavada esta breve e despreziosa introdução, vejamos agora, no que ao Felgar concerne, alguns destes comissários do Santo Ofício, enquanto agentes, representantes máximos do poder espiritual e protagonistas nos mecanismos de controlo implantado nas localidades:

2. Abade António Rebelo do Amaral

2.1. Dados biográficos

O clérigo António Rebelo do Amaral terá nascido nos finais do 1º ou no decurso do 2º quartel do séc. XVII, sendo natural de Britiande, concelho de Lamego, e era filho do Dr. Francisco Pereira de Rebelo, também daí natural e que foi juiz de fora em Vila Real e em Lamego, e de D. Ana de Vasconcelos, natural de Viseu. Era neto paterno do Dr. António de Coimbra Rebelo, que chegou a ser provedor e Corregedor na cidade da Guarda e de D. Brites Pereira, naturais de Britiande, aldeia onde este seu avô instituiu por vínculo no seu testamento, aos 22.01.1639, o morgadio da capela de S. Nicolau, conjunta à igreja matriz e com casa própria – a casa da Fonte³.

Era assim membro de uma família da elite local, abastada e com pergaminhos de nobreza, tendo ele sido durante muito tempo vigário geral do bispado de Lamego, doutorado, bacharel em Cânones, desembargador da Relação de Braga, visitador do distrito de Vila Real e da comarca da Torre de Moncorvo nomeado pelo Arcebispo de Braga. Depois, não sabendo nós a razão ou o motivo concreto, aparece, se calhar por uma espécie de castigo ou despromoção, como Abade de Sta. Maria na vila de Mós, desde o mês de Novembro de 1675 em diante,

Fig. 1 Igreja Matriz de Mós

Fig. 2 Inscrição insculpida na igreja de Felgar

[Fig. 1], terra bem isolada por sinal e onde residiu pouco tempo, e, no que aos cargos concerne, ainda foi Comissário do Sto. Ofício, tendo-se habilitado a este cargo aos 28.03.1678.

Estando o Abade já a residir na anexa de Felgar, nesta aldeia vão surgir grandes obras de melhoramentos ou de profunda reconstrução da sua igreja matriz, edifício em estilo medieval e com o certo cânone edificativo cristão (orientação nascente/poente), sóbrio e fachada plana, algo avantajado e majestoso para a altura e a sobressair no meio circundante. Tais obras aconteceram e neste templo existe uma delida, sóbria e nobre cronograma pétreo insculpido, como testemunho, no contraforte e localizado extra muros junto à porta lateral com os seguintes dizeres: 1681 VALIA O PAN 600 [Fig. 2]. Tal informação sinaliza a data destas grandes obras, quiçá do acrescento da capela-mor, do seu frontispício em cantaria e reformulação da ousia, ocorridas em época de enormes dificuldades e de carências, por se ter acabado de sair da guerra da restauração, e em que, nesses tempos, o pão (centeio), que faria a vez do dinheiro para pagamentos, valia 600 (presumo, que réis e indicativo do preço do alqueire). Será, portanto, uma epígrafe comemorativa do término das obras

de remodelação da igreja matriz e mandada lavar pelo mestre-de-obras ou pelo próprio arrematante.

É já como Comissário do Sto. Ofício que o abade António Rebelo do Amaral vem falecer aos 11.08.1700⁴ estando sepultado na capela-mor da igreja matriz de Felgar, aldeia anexa à sua abadia e onde ele tinha passado a residir efetivamente já há uns anos atrás, recebendo nela visitas de outros naturais de Britiande, tendo alguns destes constituído família aqui e outros foram os impulsionadores da 1ª leva de emigrantes para a colónia do Novo Sacramento, no actual Uruguai.

De facto, ainda que oficialmente fosse o seu título e se designasse como o “Abade de Santa Maria da villa de Mós”, seguro é que ele logo passou a residir na aldeia anexa do Felgar, aí exercendo o seu múnus religioso e, com este título, assinava e rubricava todos os assentos paroquiais na igreja matriz do Felgar. Curiosamente, aos 1/09/1698, num batizado na igreja paroquial de Felgar aparecem como padrinhos de um recém-nascido o Rev. Abade António Rebelo do Amaral e a Isabel da Gama, a qual era precisamente a viúva do capitão das ordenanças o Manuel Gouveia de Azevedo, perseguido pelo Sto. Ofício em processo inquisitorial instigado por aquele Abade

2. Este felgarense, na monumental obra do Abade de Baçal das Memórias Arqueológico - Históricas do Distrito de Bragança, ed. 2000, no seu tomo V – Judeus – é referido na pág. 164, em 4 modestas linhas, numa piquena e certa nota sobre o motivo do capitão de ordenanças Manuel Gouveia de Azevedo ter um processo na Inquisição a correr contra si, seja, *o dizer palavras injuriosas contra o Santo Ofício a certo ministro do mesmo*.

3. cfr. in “A História de Britiande” de A. Almeida Fernandes, 1997, págs.221 a 226. Nesta obra, este erudito investigador, cita amiudadas vezes uma obra manuscrita de um fidalgo de Britiande do séc. XVIII, o João de Sá Pereira de Sampaio Osório, denominada “Pecúlio Genealógico” e datada de 1765, a qual tem vários lapsos genealógicos sendo, o mais grave, o dar este reverendo Abade como filho de um tal Bernardo Pereira de Vasconcelos e de sua mulher D. Mariana do Amaral Vasconcelos e como bisneto do instituidor deste morgadio.

4. Não podemos comprovar a exatidão desta data, uma vez que, infelizmente, os livros paroquiais dos óbitos relativos ao Felgar dos anos de 1698 a 1741 levaram sumiço e desconhecemos o seu paradeiro, e, portanto, seguimos o dito Sá Pereira o qual, além de mencionar expressamente a data de seu óbito, ainda refere que o nosso abade António Rebelo Amaral fez avultado legado em dinheiro “Deo á fabrica da igreja de Britiande sua patria 80\$000 de esmola para as obras della pello que lhe encomendárão as almas de sua obrigação enquanto foy vivo e depois de morrer se lhe encomenda na dita igreja a sua alma perpetuamente com hum responço todos os domingos do anno”.

do qual falaremos infra em 2.3. e de cujas gravosas sequelas resultou a morte daquele. Estariam, por certo, nesta data, feitas as pazes entre o Abade e este ramo da família Azevedo.

2.2. O processo de habilitação

Atento os prestígios dos cargos e funções anteriormente desempenhadas e a posição social do habilitado abade António Rebelo do Amaral o respetivo processo das diligências para Comissário do Sto. Ofício correu de um modo mui célere e rápido e, passados uns 7 meses, estava já concluído. Da análise do seu curto processo, com umas 43 folhas, respigamos que o mesmo teve início com o seu requerimento inicial de 28.03.1678 no qual, ainda que, mui naturalmente, se aludisse ao facto que *“he digno não só de ser comissário mas ministro da inquisição tanto pela sua qualidade como pelas boas letras que tem...”*; facticidade esta que foi confirmada unanimemente pelas testemunhas inquiridas em Britiande e Viseu, no decurso do mês de Agosto. Ainda assim, na inquirição das demais testemunhas, não deixaram de aparecer uns 3 engulhos. O primeiro, surge logo em Abril de 1678 com a informação escrita e dada pelo seu colega e também Comissário do Sto. Ofício de Sambade, o abade Henrique de Sousa de Meneses, o qual não se coibiu de afirmar e escrever, perentória e taxativamente, talvez por famas adquiridas aquando da sua ocupação de visitador, que o habilitado *“não convém para servir para Comissário do Santo Ofício lhe falta a prudência e capacidade necessária para o dito cargo”*.

Contudo, este aviso caiu em saco roto, pois, logo foi replicado com o fundamento de vir de pessoa despeitada e se lançou a suspeita de que a razão de ser de tal objeção se prendia por o abade de Sambade ser seu inimigo ou por não querer outro comissário na sua vizinhança.

A segunda objeção, surge aquando da inquirição, ocorrida na capela de Sta. Cruz na vila de Mós, aos 8 de Setembro de 1678, de 1 testemunha, o João Pires Valente, jovem almocreve, o qual não se coibiu de afirmar que, apesar de letrado, o Abade *“António Rebelo do Amaral vivia bem que só o defeito que lhe achava era ser soberbo porquanto tratava com sobrançeria a seus fregueses”*.

Porém, o maior remoço ou lançamento de suspeita viria da inquirição de uma outra testemunha, o António Pires Valente, capitão da companhia das ordenanças da vila de Mós e seu termo, o qual alertou para a seguinte situação: *“... haverá 2/3 anos que o conhece por ser abade, que era pessoa de boa vida e costumes e de juízo e capacidade para se fiarem a ele negócios de importância como são os do Santo Ofício, que somente sabia que querendo fazer a confraria do Senhor do lugar do Felgar anexa da dita abadia para o efeito de se fazer maior o dito Abade dela a emprazou a Francisco Alves⁵, cristão novo, cortidor, ... ser somente este o defeito que tinha de meter por rendeiros seos cristãos novos”*.

Ainda que esta concreta acusação fosse grave, mesmo assim, não era labéu suficiente e capaz para impedir a ascensão do habilitado a tão importante cargo, como, mui naturalmente, acabou por suceder, com a posição social deste, na hora da decisão, a ter mais peso e a ser mais valorizada pelos seus pares que aquela imputação. Aliás, as testemunhas naturais do Felgar e também inquiridas, não lhe imputaram qualquer falha, pelo contrário, são unânimes a confirmarem que o habilitado *“he homem manso e pacífico em todas as suas causas”*. Bom, o futuro, como veremos, encarregar-se-ia de negar tal juízo de valor, mas, agora, temos de referir que o habilitado, sem muito esforço, foi nomeado Comissário do Santo Ofício logo nesse ano de 1678 e aos 24 de Outubro foi proferida sentença que considerou que: *“... das diligências consta a limpeza de sangue e geração de António Rebelo do Amaral, Abade de Sta. Maria de*

Mós, natural de Britiande, é cristão velho sem raça de cristão-novo ou de outra infecta nação, antes ser de nobre geração e ter os mais requisitos que o regimento ordena tenham seus ministros e oficiais civis e o Arcebispo e Inquisidor Geral o escolheu par seu visitador, sendo Arcebispo de Braga pois é certo o não escolheria para aquele ministério se não tivesse as qualidades necessárias pelo que aprovo para o cargo que pede na sua petição”.

2.3. A luta de dois galos

É muito natural que em qualquer espaço físico de uma aldeia onde convivem no dia-a-dia as mais diversas pessoas com modos de vida e personalidades díspares haja momentos festivos e de salutar convívio, a par de outros momentos de conflitualidade latente e resultantes do choque daquelas e de modos de ser mais quezilentos e, por isso, menos raros, mas, mais violentos ou gravosos. E foi o que sucedeu em finais do séc. XVII entre este Comissário do Santo Ofício e o então capitão das ordenanças, o Manuel Gouveia de Azevedo, protagonistas de um intenso conflito, muito bem descrito no Processo nº1448 da Inquisição de Coimbra⁶, o qual, acrescentamos agora, trouxe gravosas sequelas ou danos a este felgarenses fruto dos sofrimentos e padecimentos físicos que, por certo, passou nas masmorras da Inquisição de Coimbra chegando a perder o bem mais valioso que o ser humano tem: a própria vida.

Vista supra a biografia do Comissário é agora o momento de dizermos algo sobre o felgarenses Manuel Gouveia de Azevedo. Este nasceu por 1657, sendo o primogénito de 7 filhos do casal constituído pelo António de Azevedo, natural de Valtorno e onde nasceu por 1631, apelidado de *homem nobre*, sabemos que era o proprietário do ofício de escrivão, e de Maria Henriques, natural do Felgar, ambos moradores nesta aldeia.

Aqui vai casar, por 1683/84, com Isabel da Gama [... - 18/09/1748], filha de Francisco Alves, o tal cortidor e cristão-novo acima referido, e de Isabel Henriques.

O casal residia na Rua Direita, junto à Praça. Aqui tiveram 4 filhos. A Isabel da Gama, estando viúva, por 1704, no livro do lançamento da Décima, entre 177 moradores e arrolados como tributados, aparece tributada em 2.640 rs ocupando o 4º lugar dos contribuintes felgarenses, sendo quantia elevada e indicadora de ser dona de muitos bens imóveis.

Depois, a Isabel da Gama, aos 20/12/1747, faz o seu testamento e por ele vemos que nesta altura já não tinha filhos vivos e no mesmo documento deixa-nos preciosas indicações sobre a sua restante família.

Já o seu marido, por certo com a saúde arruinada, combalido com os sofrimentos e dores porque passou nos cárceres da Inquisição e dos quais só foi solto aos 18/10/1694, veio falecer no Felgar, aos 12/06/1695, e pelo seu assento de óbito vemos que *levou todos os sacramentos como fiel cristão, fez testamento onde estipulou 20 missas por sua alma e instituiu por testamentários o Marquês de Távora e o Pe. Pedro de Gouveia*, seu primo direito.

Sigamos agora o processo inquisitorial. Assim, por este vemos que o Manuel Gouveia de Azevedo *sabia ler e escrever e não aprendeu sciencia alguma, nem tem ordens, vivia da sua fazenda e que tem parte de cristão-novo*, esta pelo lado materno, e, pelo lado paterno, *é filho do António de Azevedo*, o tal *que era tão honrado como o Abade*. Também *servia de capitão de ordenanças do Felgar* e é ocupando este cargo que, movido pela exaltação, por Setembro ou Outubro de 1691, estando a rir, zombar e a escarnecer, resolve, em alto e bom som na praça pública, na presença de testemunhas e junto ao açougue e adro, sites defronte da igreja matriz de Felgar e hoje desaparecidos, [Fig. 3] apelidar o Abade de *“tolo”*, *“asno”*, *“pícaro”*, *“cornu”*, *“desavergonhado”* e, para remate final, que *“o seu ofício de capitão de ordenanças era tanto como o do Santo Ofício”*. Face à prolação de tais palavras injuriosas o Comissário aos 4/01/1692 remeteu o auto de denuncia ao Santo Ofício, e logo, aos 18/03/1692 foi emitida ordem ou mandado de prisão que não foi de imediato cumprido porque o capitão Azevedo se esgueirou para Lisboa para pedir

5. Este Francisco Alves/Alves, natural de Vimioso, filho de Domingos Alves, cristão-novo, contador e de Helena Fernandes, moradores em Vimioso, era de facto cristão-novo, tendo sido perseguido e condenado pelo Santo Ofício. Há um processo inquisitorial que refere que o Francisco Alves *foi reconciliado por judaísmo pelo Sto. Ofício*, estando casado no Felgar, depois de 1649, com Isabel Henriques, filha de Maria Fernandes Carvalho e de António Henriques Correia, este natural de Braga e rendeiro, ambos moradores no Felgar. Deu a descendência do seu casamento origem à estirpe da família dos Alves tendo tido 7 filhos, nos quais destacamos o António Alves, principal testemunha acusatória do processo da Inquisição movido contra o seu cunhado e supra referido em (8), e a Isabel Gama que veio casar com o capitão Manuel Gouveia de Azevedo, futuro inimigo figadal do Abade.

6. Este litígio entre estes 2 ilustres locais, ambos com personalidades e sentido de afirmação opostos, foi pela 1ª vez divulgado e desenvolvido no livro da autoria de António Júlio Andrade e Maria Fernanda Guimarães, edição da C.M.T.M., 2007, os *“Subsídios para a História da Inquisição em Torre de Moncorvo”* no qual, na pág. 57 a 65 sob o capítulo VII com o título *“A prisão do capitão das milícias”* está muito bem narrado todo o enredo que levou ao conflito e para o qual remetemos dispensando-nos de o reproduzir.

Fig. 3 Frontispício da igreja de Felgar já sem o adro setecentista

proteção ao Marquês de Távora, o que não obteve, tendo sido preso e entrado na cadeia de Torre de Moncorvo e, passados uns tempos, aos 10/06/1692, foi elaborado o auto de entrega à porta dos cárceres da Inquisição de Coimbra da sua pessoa ao alcaide dos presos. Por curiosidade, registamos que o preso de seu e consigo transportava uns *botões de prata, 2 calções, 4 palhetos de prata de esgravatar os dentes e 1 alfinete de prata*, objectos este que foram logo confiscados e entregues ao tesoureiro. Ia agora começar o seu martírio. Ainda sem defensor nomeado, aos 6/08/1693, é-lhe lido o auto de libelo ao qual contrapôs que *não atuara com*

ânimo de injuriar e continuou a afirmar que *não tinha culpas a confessar*. Segue-se a inquirição de mais testemunhas acusatórias e nestas há 2 que temos de destacar. A primeira, o Bernardo Feijó⁷, seu vizinho, foi a principal testemunha da acusação do Sto. Ofício neste processo contra o capitão Manuel Gouveia de Azevedo aproveitando-se de um momento muito particular e difícil na vida deste para exercer uma vingança pessoal, pois, não lhe perdoava a inimizade ou o ódio que sentia por ele, quando, vai para 3 anos, o capitão se tinha oposto terminantemente a que este barbeiro se habilitasse e ficasse com o ofício de escrivão, vago por óbito de seu pai, o António Azevedo. Também quando o capitão tentou trazer de fora um tal Francisco de Brito, morador na Torre, para se avençar e se tornar no barbeiro do Felgar levando a que o Bernardo Feijó ficasse sem avenças e se fosse da terra, ou ainda quando este fez uma varanda na sua casa que tirava a luz às casas do capitão e este lhe chamou nomes afrontosos, enfim, eram 3 situações que geraram por isso entre eles um ódio e sentimentos de vingança. A segunda testemunha acusatória, foi o António Alves⁸, cunhado do capitão e seu *capital inimigo*, por razão deste há nove anos se ter casado com sua irmã contra a vontade daquele, e haverá 6 anos que o capitão o quis matar e *“investiu com uma adaga pela escada de seu pai acima e no cimo da qual se pôs o cunhado com uma espingarda com o perro levantado”* e ainda quando o António Alves quis ser mordomo da *Confraria do Senhor do lugar do Felgar*, o capitão impediu tal desejo, daí resultando serem inimigos e por o ter acusado que *lhe tinha roubado sua fazenda*.

O capitão, na sua contradita, ainda arrolou umas 25 testemunhas de defesa, todas estas cristãos-velhos, mas, o juízo de culpabilidade sobre a sua pessoa e actuação já estava mais que formado pelo

Tribunal do Santo Ofício e já nada lhe podia valer até porque a autoridade, o respeito e a importância que o capitão se arrogava nunca poderia prevalecer sobre o poder espiritual da Inquisição e sua autoridade.

Aliás, lido e relido o processo, ressalta á vista desarmada de que a verdadeira razão de ser ou o motivo real de toda esta lide, além das desavenças pessoais e do choque de personalidades destes protagonistas, os quais sendo compadres chegaram a mandar um ao outro *escritos satíricos e picantes*, se prende com negócio de saias. De facto, sobre o Comissário haviam-se espalhado rumores e murmuração de ilícitos amores que ele tinha com o sexo feminino indo buscar casa a uma moça, Luiza Correia, que o capitão tinha posto na rua e da sua janela publicamente começou, com palavras e afrontas, a ameaçar o capitão dizendo que ele *o faria ir a Coimbra*, o que efetivamente conseguiu. Debalde. O capitão ainda apontou outra caso particular sobre o qual a Inquisição não se pronunciou e que registamos: *“No Natal de 1691 avendo na igreja um colloquio e estando o capitão junto ao tablado chegou um rapaz que teria 4 ou 5 anos de idade que o Comissário tinha em casa e mandara vir de Braga de que se murmurava ser seu filho” e por este vir pisando as mulheres, o capitão lhe pegou um braço e o ameaçou sobre o tablado dizendo “ó filho do diabo inda aqui me havias de tentar” pegando nele uma criada do Comissário irmã da dita Luiza a mesma começou a chorar e a dizer que o capitão pagaria bem pago”*.

Após um longo e doloroso penar nos cárceres da Inquisição de Coimbra o processo inquisitorial teve

sentença aos 17/01/1694 na qual, mui naturalmente, se dão como provadas o proferimento de palavras injuriosas que ofendem gravemente o respeito que se deve aos ministros e oficiais do Santo Ofício, pelo que, vai o capitão das ordenanças condenado nas custas, sendo decretadas penas e penitências espirituais e, atenta a sua culpa, teve de participar em auto de fé pública, o qual só ocorreu passados uns 9 meses no pátio de S. Miguel, aos 17/10/1694, e só foi finalmente libertado no dia seguinte aos 18/10/1694. Tendo também sido condenado a 3 anos de degredo para o couto de Castro Marim como pena principal, esta pena acabou por não cumprir, uma vez que, como vimos, veio o capitão Manuel Gouveia de Azevedo falecer no Felgar, aos 12/06/1695, ainda jovem com uns 38 anos de idade.

Á laia de conclusão, vemos que este interessante processo, além de nos fornecer valiosas notícias históricas sobre a aldeia desta altura – de cariz genealógico e sobre o património edificado¹⁰ –, merece ainda destaque referir que toda a sua instrução nada teve a ver com prática de judaísmo ou qualquer questão religiosa, serviu, isso sim, para comprovar que, nestes tempos, nada, nem ninguém, podia enfrentar a jurisdição da Inquisição, e que era evidente que esta minoria controlava tudo e todos e a sua autoridade e supremacia pendia sobre quaisquer agentes do poder civil, sem prejuízo dos excessos ou desmandos cometidos plasmados nos demais processos inquisitoriais e denunciados por olhares contemporâneos. Ainda assim, ai de quem caísse debaixo das suas garras.

7 Bernardo Feijó, nasceu por 1660, barbeiro, filho de Bernardo Feijó e de Catarina Lourenço, todos naturais do Felgar, foi casado com Maria Alves, esta natural de Felgueiras, filha de Pedro Fernandes Pereira e de Beatriz Luís Mendes. O casal deu origem à estirpe da família Feijó e teve 9 filhos e demais descendentes sendo que alguns muito se vieram a notabilizar socialmente na parte religiosa e no campo militar.

8 António Alves, natural de Valtorno, nasceu por 1650 e também residia no Felgar. Foi casado com uma tal Águeda Rodrigues, natural de Vila Real, e tiveram filhos e demais descendência com destaque para o neto Pe. Francisco José Alves, clérigo in minoribus, natural e morador do Felgar faleceu dia 20/01/1810, diz-nos o assento de óbito que faleceu *tão-somente com a extrema-unção por morrer de repente de um estupor e no campo onde esse dia sem estar doente tinha ido ajudar. Fez testamento. Seu corpo foi envolto nos hábitos próprios do carácter e enterrado dentro da igreja matriz de Sam Miguel de Felgar*, ou o bisneto, o Pe. Manuel António Alves, que surgiu como tal num batizado em 1821 e também exercia o seu múnus religioso no Felgar e aqui vai ser preso na devassa miguelista de 1828 por ser liberal.

9 Segundo o autor setecentista de Britiande, o fidalgo Sá Pereira, e supra referido na nota (2), este Abade *“teve hu filho que perfilhou chamado Bento Rebelo do Amaral que casou na dita vila de Britiande com Brites Maria de quem há dessendentes na mesma villa, e Jorge do Amaral e Vasconcelos que casou e foy pay de D. Maria, que ficou senhora da casa da Fonte e outros bens em Britiande foy segunda mulher de António Leitão de Carvalho fidalgo da Casa Real da cidade de Lamego de quem teve muitos filhos sendo o que sussedeo na Casa o Simão Pereira Leitão de Carvalho que he Mestre de Campo da Comarca de Lamego”*.

10. Nestas notas esparsas sobre a sociedade e o meio seiscentista da aldeia de Felgar, destacamos a referência á genealogia do denunciado ou ascendentes, esta por ter parte ou fama de cristão-novo, às suas teias de clientelismo ou relações sociais, nomeadamente, com os poderosos Marqueses de Távora e que de nada lhe valeram, aos locais de convívio por excelência na altura e hoje desaparecidos: o adro da igreja e defronte o açougue, este enquanto local central ou edifício de abate e venda da carne na praça ou rossio, e até à toponímia, com alusão a elementos ou nomes de lugares, por um lado, ainda hoje presentes (*porta travessa da igreja, praça, simo do lugar, irmida da Sra. da Conceição*), esta com a curiosa nota histórica – etnográfica de junto a esta, por seiscentos, se faziam os alardos das gentes da companhia das ordenanças e onde, depois, no ano de 1836, foi implantado o cemitério publico da aldeia, ou, por outro lado, a quadros sócio etnográficos já desaparecidos (*debayxo da escada do sino, tablado, confraria do Senhor*), ou a ofícios extintos, (*capitão de ordenanças, alferes e sargento-mor*), a par de algumas profissões mencionadas e há muito desaparecidas (*tecelam, pisoeiro, alfaiate, barbeiro, escrivão, sapateiro, rendeiro, moleiro, contador*).

Fig. 4 Mirandela – in A Ilustração Luso-Brasileira n.º 40 -1856

3. Abade João Pinto Cardoso

3.1. Dados biográficos

O clérigo João Pinto Cardoso era natural da vila de Mirandela, [Fig. 4], terra onde nasceu aos 12/07/1667, sendo o 2º filho de Belchior Pinto Cardoso e de D. Joana Veloso de Moraes, esta natural de Chaves¹¹. Era oriundo de uma família de enorme projeção local, de posição nobre e com honras de fidalguia e que tinha instituído naquela vila o morgado de Santiago, o qual foi sempre administrado por ela e se manteve no seu seio até à sua extinção. O pai foi o 3º administrador deste morgado e ocupou as mais diversas posições de destaque no campo militar no período conturbado da guerra da aclamação, tendo começando por ser sargento-mor, capitão-mor, superintendente da criação de cavalos, mestre de campo e governador militar interino

da província, sendo sepultado na capela-mor da igreja matriz de Mirandela, sucedendo-lhe o seu filho mais velho – Belchior Luís Pinto Cardoso – como 4º administrador do morgado de S. Tiago e nos seus cargos militares.

O jovem João Pinto Cardoso, garantida que estava a sucessão no primogénito, mui naturalmente seguiu a carreira eclesiástica, sendo sacerdote secular do hábito de S. Pedro e, ainda bem jovem, aos 10/06/1695, foi apresentado como reitor da igreja de Mirandela por alvará do rei D. Pedro II, onde serviu por 6 anos. Neste período foi um dos membros mais ativo ou interventivo na reconstrução desta igreja paroquial e foi escrivão e depois provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.

Por alvará de 14/12/1700 do mesmo rei e porque sempre actuou *com muito procedimento e satisfazendo as obrigações de Parocho*, além de o referir

¹¹ Sobre os dados biográficos do Pe. João Pinto Cardoso seguimos a excelente obra de investigação e monografia “ Mirandela – Apointamentos Históricos ” nos seus tomos I e II, ed.1978 e 1983 e o tomo “ Gente de Mirandela ” publicado na revista Brigantia, 2015, vol. XXXIII, da autoria do Pe. Ernesto Sales, conterrâneo e amigo do Abade de Baçal, o qual, também o refere no vol. VI das suas MA-HDB, ed. 2000, a pág. 277.

Fig.5 Ponte de Mirandela – in Archivo Pittoresco n.º 9 - 1863

como *fidalgos capelão da Casa Real* foi colocado na abadia de Santa Maria de Mós *que vulgarmente se chama de Felgar*. Curiosamente não descortinamos qualquer intervenção sua nesta vila, ficando a residir na anexa do Felgar, onde se conservou enquanto viveu e com o título de abade que perdeu até à sua morte.

Quanto a esta, apesar de não sabermos a data, sabemos, na esteira da informação do Pe. Ernesto Sales, que *no ano de 1732 ainda vivia no Felgar*. Na realidade, nesta aldeia surge como padrinho num baptizado aos 18/06/1701 e este reverendo abade teve a sua 1ª intervenção como pároco celebrando num outro baptizado, aos 25/08/1701, e neste foram padrinhos o Belchior e a Caetana, seus jovens sobrinhos em 2º grau e filhos do seu sobrinho Belchior Luís Pinto Cardoso da vila de Mirandela.

Sabemos também que o Abade de Baçal refere expressamente que o abade João Pinto Cardoso *faleceu depois de 1737, sendo abade de Felgar*, não concretizando a data, mas, inculcando o local do óbito. Infelizmente, o desaparecimento dos assentos de óbito desta aldeia impede-nos de indicar a data precisa do seu óbito. Contudo, documentalmente está também assente que o seu último acto paroquial ocorreu num baptizado aos 2/03/1735 quando celebra e assina o respetivo assento do batismo, e, portanto, é natural que tivesse vivido mais um par de anos.

3.2. O processo de habilitação

À semelhança do processo do abade António Rebelo do Amaral e visto supra, também o deste abade foi célere, rápido e sem entraves ou muitas

delongas, tudo por força da posição social que ocupava localmente a sua família e, neste caso em concreto, pelas circunstâncias de ninguém ter apontado qualquer mácula ao habilitado, como se vê que, aquando da entrega do requerimento inicial, o habilitado, além de se ter apresentado como *abade no Felgar, como filósofo, theologo e pregador e filho de pessoas das principais familiares que há na província e com grande desejo de servir o Santo Ofício e porque 7 léguas em redor não há comissário algum*, ter indicado um trunfo forte: o facto de ser primo direto de 2 familiares do Santo Ofício, recém-empossados nos inícios de 1689, o Joseph de Moraes Pimentel e o Francisco Ferreira Moraes, naturais e moradores em Bragança. Portanto, a existência de parentes já habilitados originou que os trâmites eram bem mais simplificados.

Assim, a inquirição das testemunhas em Mirandela [Fig. 5], ocorrida aos 10/09/1693, sendo todas *cris-tãos velhos, pessoas de verdade e fidedignas*, foi um mero pró-forma, e todas abonaram unanimemente o carácter do habilitado como *pessoa de boa vida e costumes, juízo, capacidades e bom procedimentos e que dele se podiam fiar negócios de importância e segredo como são os do Santo Ofício*. Por consequência, aos 26/11/1693, foi proferida sentença curta e de 9 linhas que deferiu o pedido do habilitado e, aos 11/01/1694, foi passada a tão

desejada provisão que atestava a sua qualidade de Comissário do Santo Ofício.

Contudo, provido neste importante e prestigioso cargo que vem reforçar a sua posição social, talvez devido à sua inserção geográfica ou personalidade mais branda, vamos ver uma reduzida ou fraca intervenção deste novo Comissário em novos processos

inquisitoriais. Nestes, é digno de registo uma única menção publicada e relativa ao mirandense Dr. Gabriel Pereira da Fonseca¹².

4. Pe. Dr. António Luís Noga

4.1. Dados biográficos

O reverendo Dr. António Luís Noga, nascido aos 15/03/1690 em Valverde, era filho de Maria Luís Noga, nascida aos 28/12/1660 em Bragança, e neto materno de João Martins Noga, natural de Alfandega da Fé, e de Úrsula Fernandes sendo residentes naquela cidade, começando ele por ser soldado e depois sargento-ajudante na companhia do capitão Joam de Queiroz no período conturbado da guerra da aclamação, capitão este que foi o padrinho de batismo da sua filha Maria Luís. Este casal, ainda que ele tivesse uma ocupação militar um pouco destacada, é bastas vezes referenciado *como sendo pobre e viviam honradamente do trabalho de suas mãos, criando bichos de seda e fazendo meias de lã*.

Depois, a Maria Luís Noga e seus pais passaram a morar em Ferradosa com um tio clérigo, em Alfandega da Fé e em Valverde e, nesta aldeia, ela vai casar com seu primo António Domingues Moreno, [11/09/1647 - ...], de alcunha “o rico” e daqui natural, lavrador abastado. Era também neto paterno de João Domingues Moreno, [1617 - 16/07/1701], casado que foi, aos 10/02/1636, com Ana Afonso, naturais de Valverde, lavradores que *viviam da cultura das suas fazendas*.

Teve o casal 5 filhos, sendo de referir, além do ora visado e de 2 irmãs, o João Domingues Moreno, [...-1748]¹³, e o Domingos Luís Noga, [23/07/1703 - 15/04/1748]¹⁴, no fim da vida, ela acabou a morar

em Alfandega da Fé em companhia de seu filho, o dito Pe. Dr. António Luís Noga, e, estando privada de juízo, nesta vila veio falecer aos 24/11/1734, só tendo recebido o sacramento da extrema-unção, não fez testamento e ficou sepultada na igreja matriz.

Por sua vez, o seu filho António Luís Noga era ainda um jovem adolescente quando saiu de casa de seus pais em Valverde, aos 20.09.1708, para a cidade de Lisboa, onde cursou Filosofia e Teologia e recebeu as ordens sacras, por 1714, do Bispo de Tagaste. Depois, formou-se em Salamanca e se graduou como Doutor em Teologia, cujo título passou a usar daí em diante com o privilégio e cominação a quem impedisse de o usar.

Foi vigário da igreja de S. Pedro em Alfandega da Fé, aqui provido desde 1718 e começou a ganhar fama como pregador. Veio paroquiar a vila de Torre de Moncorvo em pequeno período de tempo, depois foi promovido a reitor de Mirandela desde 1741 e seguindo-se S. Pedro de Monforte de Rio Livre, desde 1747, era ele já abade, até ao ano do seu falecimento, e aqui, num assento de óbito outorgado pelo Pe. António da Fontoura, este refere “*que o Reverendo António Luís Noga, abade desta igreja de S. Pedro da vila de Monforte, natural de Alfandega da Fé adonde faleceu abintestado e não fiz o assento em seu lugar por nam saber a certeza do dia em que faleceu e mesmo se fizera testamento*”.

Na realidade, o clérigo António Luís Noga faleceu, de repente e sem testamento, aos 14/11/1762 em Alfandega da Fé, onde se encontrava e preparado com título para se colar uma segunda vez nesta vila, sendo sepultado dia 16 com as vestiduras sacerdotais na capela-mor da igreja matriz desta vila e onde já tinha sido vigário colado uma primeira vez no ano de 1718.

Facto curioso e a merecer destaque é que estando a paroquiar nesta vila de Monforte de Rio Livre, da qual ele tanto se lamentava por ser triste e pobríssima e, por comparação a Marzagão, Angola e Castro Marim,

Fig.6 Igreja de Valverde

seria lugar de mais cruel degredo, veio a elaborar a resposta ao inquérito da memória paroquial de 1758 do “Dicionário Geográfico”¹⁵ e, além de se ter alongado em considerações sobre a dita vila, curiosamente, por ter verificado que o cura de Valverde pouca informação coreográfica tinha dado sobre esta sua aldeia natal, não vai de modas e, levado em brios, começou a escrever numa letra difícil de descodificar e a dar preciosas informações genealógicas sobre a sua pessoa e, ao mesmo tempo, fez uma interessante explanação sobre um tal *Servo de Deos*, figura esta mais conhecida por frei João Hortelão, também natural desta aldeia e nascido na casa em que habitou seu avô paterno e era agora do ora Pe. António Luís Noga. Que sobre este *Servo de Deus*, tendo começado como pastor e criado, com o nome de Alifonso, narra a lenda deste,

12. Sobre as atribuições neste processo inquisitorial, cfr. “o Dr. Francisco da Fonseca Henriques e a sua Família na Inquisição de Coimbra” de António J. Andrade e M^ª Fernanda Guimarães in *Brigantia*, pág. 189 a 220, vol. XXVI, 2006.

13. O João Domingues Moreno foi capitão das ordenanças, vivia das suas fazendas e do governo da casa sendo um dos principais proprietários de Valverde. Foi instituído familiar do Sto. Ofício em 1732. Por força desta condição, por 1735, houve diligências para obtenção de licença para casar e de apuramento da condição de cristã velha e de legítimo e limpo sangue dirigidas pelo Sto. Ofício sob a pessoa de D. Maria de Azevedo Dinis, natural da Ferradosa onde tinha nascido aos 27/04/1714, as quais, apesar de parecer favorável, o casamento não se chegou a consumir por a dita ter seguido a vida de clausura e de religiosa no convento de S. Bento em Bragança. Contudo, ele vem casar mais tarde, por volta de 1742, após igual procedimento em relação a D. Paula de Moraes, natural e moradora em Vidigal, S. João da Pesqueira, onde tinha nascido aos 9/07/1675. Não sabemos se houve descendência deste casamento.

14. O Domingos Luís Noga era licenciado em cânones pela Universidade de Coimbra, vai casar também aos 17/05/1739, com D. Ana Maria de Sousa Meneses, [10/08/1711 - 16/03/1768], filha de Jacinto de Almeida, natural de Resende, e de D. Catarina de Sousa Meneses, natural de Sambade, casados aos 27/02/1707 em Alfandega da Fé, sendo esta filha do Reverendo Abade de Sambade e também Comissário do Santo Ofício, já falecido, o Henrique de Sousa de Meneses e de Maria Camela. Pensamos ser a este personagem a quem se refere o abade de

Baçal in M.A.H.D.B., 2000, Tomo X a pág. 768 onde alude a seguinte notícia: “*há dele no Museu de Bragança impressa em seda branca lavrada, com destino a véu de cálix, uma tese de direito canónico dedicada a Santo António de Lisboa. Está impressa em três planos quadrangulares. Foi padrinho do defendente o Doutor José Pedro da Câmara Coutinho, cônego de Santarém. Não indica ano nem lugar de impressão. Veio de Alfandega da Fé*”

15. Este precioso documento consta do dito Dicionário Geográfico, 1758, Tomo 24, pág. 1236 a 1242, referente às memórias paroquiais de Monforte de Rio Livre.

Fig. 7 Possível representação do João Hortelão

que se tornou, devido às suas virtudes, no frei João Hortelão, religioso num convento em Salamanca, que atingiu a fama de santidade, tendo pegado numa “*crux e ornatos que inda existem na igreja do Souto e hum terno, galhetas, cálix e crux na de Valverde com tam singular feitio que nunca ouve official que as pudesse copiar*”.

Com as esmolas que adquiriu, na sua terra natal de Valverde o dito *Servo de Deos* “*mandou fazer a Igreja, que dedicou a Nossa senhora da Encarnação, [Fig. 6], e ornou de tudo e os sinos que nella mandou por tinham tal virtude que tocados quando havia trovois ao primeiro toque se retiravam e nunca no termo fizeram estrago algum*” e nesta igreja deixou “*huma singular reliquia, com tal effecacia e virtude que todas as mulheres que para alimentar os filhos faltava o leite, prometendo vir vezitala, em chegando ao termo, logo conheciam algum pondolha na*

Cabeça depois de beijala o sentiam com grande afluência, o que inda se exprimenta dizem que esta Relíquia dera ao Servo de Deos a sereníssima Infante D. Joanna e hoje Santa Joanna”.

Este *Servo de Deos*, veio falecer aos 11/01/1499 no Convento de S. Francisco em Salamanca e foi aí sepultado na capela-mor com sepultura com letreiro. Descreve ainda o Pe. Noga que na “*igreja de Valverde se acha pintado, com insignia de ortelam ao pé de Sam Christovão e sendo visto por tantos Prelados e vezitadores nunca se mandou riscar a pintura*”, sendo que a única pintura que descortinámos em visita recente e mais próxima desta descrição será, com reservas, a que segue [Fig.7] com presumível iconografia deste santo.

A narração do Pe. Noga continua a ser rica em informações, referindo-se ainda à casa de habitação do *Servo de Deos* sita em Valverde, a qual,

após passar por 16 ascendentes paternos, todos lavradores e que sempre tiveram filhos sacerdotes e se conservado na mesma ascendência e todos eles batizados na Pia da Igreja [Fig. 8] que edificou e ornou o *Servo de Deos*, era agora de propriedade deste Comissário. Atentos os merecimentos de quem aí nasceu, também o *Servo de Deos* era da especial devoção do Pe. António Luís Noga, pois, por força dos seus serviços prestados ao longo da sua actividade religiosa no Santo Ofício, na Mitra, na Bula da Cruzada, até se persuadiu que tinha recebido todos estes favores de Deus pelas mãos de Sua Santíssima Mãe e a *rogo do Servo de Deos Frey Joam Ortelão*. Por gratidão ainda escreveu e determinou fazer-lhe na casa donde nasceu uma capela em ação de graças. Contudo, sabemos que tal desejo o não chegou a cumprir, pois, na aldeia não há nenhuma capela privada ou sob a invocação deste santo e ainda por razões familiares e particulares, consubstanciadas na oposição do seu tio Pe. António Luís Martins e irmão de sua mãe, pelos 9 sobrinhos que tinha de cuidar atenta a morte súbita dos seus 2 irmãos, por residir bem distante e afastado de Valverde e, sobretudo, pelos poucos anos de vida que lhe restaram após ter formalmente explanado tal vontade em resposta escrita no inquérito do Dicionário Geográfico, aos 24/04/1758.

A ligação do Comissário António Luís Noga ao Felgar prende-se por laços familiares, por ser primo carnal do alfandeguense Pedro Martins Noga, [... - 24/03/1731] pai da Leonor de Campos Noga e filha esta a quem ele arranhou e celebrou o seu casamento no Felgar, sendo visita assídua, por convívio ou por razões profissionais, desta familiar nesta aldeia.

4.2. O processo de habilitação

O Pe. Dr. António Luís Noga foi Comissário do Santo Ofício, com juramento de posse desde 18/10/1724, sendo de referir que foi um processo que decorreu de modo célere e sem celeumas. De facto, além de ter no seio da sua família vários familiares como padres, na pureza do sangue da sua ascendência não foi encontrada qualquer mácula que impedisse tal desejo e na sua pessoa o ser-se *teólogo e teología* suficiente eram requisitos assaz relevantes.

Fig. 8 Pia batismal

No momento em que o requereu e se habilitou, ele até era já reitor na igreja de S. Pedro em Alfandega da Fé onde auferia uns benefícios bem interessantes traduzidos num rendimento de pé de altar de 100.000 rs de renda da reitoria, a que acrescia o valor dos bens de sua propriedade e comprados de 2.000 cruzados e que rendiam 25.000 rs, colhia de sua casa e de sua mãe e irmãos 150 almudes de azeite, dos 150 fregueses pagavam-lhes cada um e em média meio alqueire de trigo e a sua abadia de outros rendimentos e frutos ainda chegava a uns outros 100.000 rs, enfim, um quantitativo bem demonstrativo de um património rico e avantajado para a época.

Após a obrigatória inquirição das testemunhas arroladas e residentes em Valverde, Alfandega da Fé e Bragança, ocorrida entre os meses de Maio e Julho de 1724 e num total de 32 ajuramentadas, que dissecaram os aspetos e a inserção social da sua família e da pessoa do habilitado, foi naturalmente proferida sentença no mês de Setembro por 3 Inquisidores de Lisboa que não só deferiram o pedido de habilitação ao cargo pelo requerente, como consideraram que este era de famílias

Fig. 9 Casa dos Salgados em Carviçais

todos de cristãos velhos sem raça, fama ou rumor de infecta nação, nunca foi casado nem tem filhos ilegítimos e tem capacidade para ser Comissário do Santo Ofício para o qual o julgam habilitado.

Habilitado no exercício de tal cargo e adquirido o prestígio social a ele inerente, vamos encontrar, doravante, o Comissário Noga em forte labor inquisitorial nesta região e a intervir em muitas diligências de inquérito ou de apuramento de crime de judaísmo ou outras heresias ou intervindo nos mais variados processos de habilitação a familiar do Santo Ofício como o que veremos a seguir.

4.3. Um processo de habilitação a familiar do Sto. Ofício

Na realidade, ainda que os Comissários fossem em muito menor número que os familiares do Sto. Ofício e estivessem num patamar mais elevado na hierarquia da Inquisição, atenta a sua condição de eclesiásticos e a prudência e virtude reconhecida no

exercício da sua função, o querer ser-se familiar do Sto. Ofício era também uma aspiração muito legítima ou natural de um muito maior número ou ratio para um qualquer leigo mais abonado em cabedais e com atestado de “*limpeza de sangue*” reconhecido pelos privilégios e garantias associados a esta condição.

Nestes processos há um que destacamos e em que, por razões de trabalho, enquanto Comissário, o Pe. Dr. António Luís Noga se empenhou acentadamente, tratando-se de um volumoso, longo, dispendioso, lento e arrastado processo de habilitação de familiar ao Santo Ofício, sendo requerente o capitão de ordenanças Francisco Luís Salgado, natural e morador em Carviçais, processo este com um manancial de informações e de fontes de carácter genealógico e social muito ricas e eivado de quezílias pessoais e com um conflito latente entre esta família Salgado e o Comissário Noga, inimigo figadal e muito relutante a, sem mais, atestar a “*limpeza de sangue*” a este candidato já que os meios de fortuna deste, resultantes dos seus ofícios, eram evidentes.

Nesta importante família Salgado, [Fig. 9], com forte implantação local e bem conceituada, temos de começar por referir os seus 2 membros mais representativos e ambos filhos de Catarina Luís Salgado, nascida e batizada solenemente pelo Pe. António Mateus aos 8/08/1669 no Felgar e falecida aos 16/02/1757 em Carviçais, onde residia, já no estado de viúva e com testamento. Ela vai casar no Felgar, aos 31/05/1690, com Francisco Luís, lavrador, de alcunha “o Canellas”, natural e morador em Carviçais, e tiveram 4 filhos, tendo dois seguido a carreira eclesiástica. Assim, em primeiro lugar, temos o Pe. Serafim Luís Salgado nascido aos 9/02/1704 em Carviçais, o qual estando solteiro frequentou a Congregação do Oratório na vila de Freixo de Espada à Cinta onde terá sido ordenado padre por volta de 1727. Exerceu o seu múnus em Felgar, aldeia esta onde tinha alguns bens, nomeadamente, *um moinho que arrenda a José de Crasto por 20 alqueires de centeio*, e em Carviçais, sua aldeia natal e onde nas memórias paroquiais de 1758 foi considerado como “*pregador de nome*”, mas, neste ano, era já, pelo menos, desde Abril de 1748, abade em Espinhosela, freguesia que paroquiava e onde terá falecido aos 6/10/1770 com testamento. Era um sacerdote com muitos bens e dinheiro. Da leitura deste interessante documento respigamos

que o testador fez vários legados e, por sua alma, outorgou um número elevado de 1.000 missas, mais 250 pelas penitências mal cumpridas, 40 pela alma de seus Pais, 20 pela alma de cada um dos seus 3 irmãos, Luís Francisco, Domingos Luís e Francisco Luís, e 20 pela alma de sua prima Catarina Pires Salgado. Instituiu como herdeiro de todos os seus bens adquiridos ou comprados o seu sobrinho Luís Francisco Salgado e dos bens herdados de seus Pais, todos os filhos de seu irmão Francisco Luís e o dito sobrinho.

Se foi pregador famoso, também teve uma vida privada muito escandalosa para a época, sendo seguro que viveu amancebado e com filhos ilegítimos da sua prima Catarina Pires Salgado ou da prima Ana Ferreira, solteira, natural de Carviçais, a que acrescia o labéu ou a suspeita de ter sangue judeu e impuro na sua família.

Em segundo lugar, o outro irmão era o Francisco Luiz Salgado, lavrador, contratador de carneiros e bois que transportava para Lisboa para abate e capitão de ordenanças de Carviçais. Seria, nesta estirpe, o irmão mais velho, tendo nascido por 1691 – é que o livro de batismos de Carviçais de 1679 a 1712, segundo informa o cura, tinha desaparecido por se presumir que ardeu no incendio que padecesse este lugar pelo inimigo no ano de 1710 – e faleceu aos 24/11/1767 em Carviçais.

No tempo em que o inimigo queimou o lugar de Carviçais, episódio ocorrido aquando da guerra da sucessão, morou muito tempo no Felgar, por nesta aldeia ter casa e muitas fazendas. Foi casar a Mogadouro, desde 22/10/1714, com Maria dos Santos, natural de Bemposta, onde nasceu aos 5/10/1701, tendo falecido aos 10/08/1782. Era filha do capitão Bartolomeu Afonso, natural de Bemposta onde nasceu aos 24/08/1634, casado que foi desde 6/05/1700 com Maria Rodrigues, natural do Variz, onde nasceu aos 26/12/1675 e neta paterna de Bartolomeu Afonso e de Ana Gonçalves de Fontoura, esta natural de Urrós onde nasceu aos 18/09/1654. O casal teve, pelo menos, 10 filhos.

Este Francisco Luiz Salgado, por uma questão de afirmação e prestígio social, também quis ser familiar do Sto. Ofício tendo por seu requerimento sido instituído um processo de habilitação a familiar desta instituição que se arrastou desde 1737 a 1744

Fig. 10 Capela Sta Cruz, e sacristia setecentista, demolida em 1976

porque estava difícil de apurar a “*limpeza de sangue*”; mancha esta que poderia obstar a tal desiderato deste candidato, a que se somavam os fortes indícios de ser cristão-novo e com familiares judeus ou descendência desta raça, pelo menos, isto era o que entendia o Comissário Noga o qual não se coibiu de tal escrever no processo. É claro que estas suspeitas tiveram forte reação do Pe. Serafim e do habilitado, que passaram a denunciar e a acusar o Comissário Noga de forte parcialidade e animosidade para com aqueles, traduzido no sucedido no ano de 1729 na pregação em Vilarelhos da festa do Divino Espírito Santo pelas quezílias ou choque de personalidades entre estes 2 afamados pregadores ou no ano de 1736 na festa de N. Sra. do Rosário em Vilar Chão quando o pároco local impediu de pregar e expulsou dela o convidado Pe. Serafim Salgado, instigado pelo seu parente o Comissário Noga, ou quando a parente deste, a Leonor Noga e o seu cunhado Pe. João Domingues, fizeram uma assuada e denunciaram o trato escandaloso do Pe. Serafim Salgado com sua prima Catarina Salgado.

Independentemente da gravidade destas acusações, ainda agora nos questionamos se o exílio forçado do Comissário Dr. António Luís Noga para ir paroquiar para Monforte de Rio Livre, e de que ele tanto se queixava, não seria o resultado desta animosidade pessoal ou conflito com a família Salgado, embora, em abono da verdade, se diga que

Fig. 11 Casa Sta. Cruz

o Pe. Serafim Salgado também não se ficou a rir, pois, também foi desterrado pela mesma época para Espinhosela, aldeia perdida nos confins da serra do Montesinho, ambos sítios bem isolados e ermos.

Certo é que o processo de habilitação a familiar do Sto. Ofício do Francisco Luís Salgado se arrastava e não estava a decorrer muito bem para o habilitado e então a solução encontrada foi a de mudar de Comissário instrutor, com o Comissário Noga a sair na pendência do mesmo, acusado gravemente de fazer certas diligências, não na capela de Sta. Cruz [Fig.10] como era costume, mas, na própria casa da Leonor Noga onde ela e o cura cunhado podiam ouvir as testemunhas, e a dar lugar ao novo Comissário, o Pe. Manuel Quaresma da Cruz, abade de S. João de Pesqueira, e este logo tratou de amenizar o processo, escolhendo e inquirindo testemunhas mais amigas e que abonaram a informação genealógica do habilitado, destacaram os inimigos da família Salgado como sendo o Comissário Noga, a sua parente Leonor de Campos Noga, ama e cunhada do outro inimigo o Pe. João Domingues, natural, morador e pároco de Felgar há 14 anos e ambos denunciadores de uma queixa à Arquidiocese de Braga, que deu origem a uma devassa sobre a vida privada do Pe. Serafim em questões de saias. Afinal, com influências e dinheiro tudo se terá arranjado e sobre o habilitado foram, desta vez, prestados depoimentos por testemunhas mais amigas da família Salgado e mui abonatórios, destacando as capacidades e a limpeza de sangue e,

se inimigos tinha, era tão só porque, por 1735, “*sendo almotacel deste lugar de Carviçais mandara cortar quantas parreiras se acharão nas ruas públicas onde passavam as procissões e por esta razão ficou mais de meio povo contra ele com tais ódios e inimizades. Se não fora esta razão nenhuma mais haverá para o Francisco Luís Salgado conseguir a que pretende do Sto. Ofício*”.

Coisa pouca, portanto. Vai daí, muito naturalmente, foi proferida decisão colectiva por 3 inquisidores que certificava e reconhecia a sua limpeza de sangue e estipulava que *as imputações de seus familiares pela parte materna e paterna não estão provadas tão legalmente como era necessário*, e, como tal, temos o Francisco Luís Salgado a ser aceite como familiar do St. Ofício com juramento a 19/12/1744. Custou, mas foi.

5. Pe. José António de Negrão

5.1. Dados biográficos

O Pe. José António de Negrão, nascido aos 10/10/1737 no Felgar, era filho, juntamente com 8 irmãos, de Manuel Fernandes, [5/06/1698 – 21/03/1754] mencionado com a alcunha de “o moço” e que também tinha o apelido de “Negrão”, o qual foi capitão das ordenanças e vai casar aos 5/07/1725 com Maria Joana Domingues Ferreira [9/10/1706 – 16/01/1791], filha de João Gonçalves Ferreira e de Joana Domingues. Eram dos lavradores

principais da aldeia, com muitos bens fundiários, moravam em casa apalaçada [Fig. 11], em parte erguida ou melhorada pelo ano de 1765 [Fig. 12], e os seus familiares ocuparam postos de relevância social e local, nomeadamente, um seu irmão foi Major de Ordenanças até se reformar e falecer aos 3/10/1809.

Ele ordenou-se padre e, sendo jovem, começou a paroquiar na aldeia vizinha do Souto da Velha. Aqui paroquiou alguns anos e foi também onde teve uma filha natural: a Antónia Joaquina, nascida a 15/01/1768, “*havida no tempo em que se ordenava*” e baptizada passado 1 semana no Felgar pelo seu parente e amigo o Pe. Felisberto Urbano, sendo filha de uma tal Maria Ramos, nascida a 9/04/1741, solteira e filha de João de Castro e de Maria Luís Moreira, moradores naquela aldeia.

No livro do lançamento da Décima de 1765 aparece referenciado o seu património fundiário como tendo: *hua morada de casas, 1 lagar de azeite com seu palheiro e corralada aos Barreiros, 1 vinha na Portela, 1 amendoal a Canal da Bade e á Fiteira, 1 olival ao Vale de Remacho e no Gandarado, e 1 orta aos Lagares com árvores e mais algumas terras com castanheiros e árvores e 2 hortas*.

Depois, foi nomeado Abade na igreja matriz de S. João Batista em Ligares por 1776 onde ainda paroquiava até falecer, por finais de 1813, quando surge como Abade de Ligares o seu sobrinho Pe. José Maria Salgado e encomendado, pelo mês de Março de 1816 em diante, o seu irmão Pe. Francisco António de Negrão [3/10/1734 – 9/04/1833], também natural de Felgar que paroquiou várias localidades e veio falecer á sua aldeia.

5.2. O processo de habilitação

O abade José António de Negrão habilitou-se ao cargo de Comissário do Sto. Ofício por requerimento por si elaborado aos 10/02/1781 e neste é descrito como pessoa que “*he de boa vida e costumes, os Pais nunca foram hereges ou apostatas ou condenados*”, descrevendo ainda os seus rendimentos “*a abadia rende anualmente 200 mil reis a que acresce o património no Felgar que lhe rende mais de 30.000 réis*” e referindo ainda o seu pecado, o ter uma filha ilegítima, ainda que havida quando ele era um recém-ordenado.

Fig. 12 Lintel com a data de 1765

O processo continua fornecendo interessantes dados genealógicos da sua família e regista a entrada do Comissário António José Pimentel, abade de Castelo Branco, o qual por maio de 1781 pede informações orais sobre o habilitado e procede á inquirição de um total de 12 testemunhas, sendo 6 padres e 6 civis, naturais ou moradores no Felgar e nenhum destes, apesar de mencionarem a existência de um filho ilegítimo, aponta qualquer defeito á personalidade do abade, o que é também corroborado pelas testemunhas inquiridas nessa altura em Ligares.

Mas, face á existência de uma filha ilegítima, também no mesmo processo se fez a habilitação desta e assim, no mês de Agosto, foram inquiridas 13 testemunhas no Felgar e 8 no Souto da Velha e, no geral, todas disseram que conheciam o Pe. José António Negrão e a Maria Ramos, a qual sendo solteira quando teve a filha, de presente estava casada, mas, quer ela, quer seus pais, eram pessoas pobres e a viverem do seu trabalho. Foram, portanto, estes 2 reconhecidos como pais da habilitanda Antónia Ramos, a qual estava desde menina a residir em casa de uma irmã do padre Negrão.

Ultrapassada processualmente esta questão e não sendo mácula impeditiva de acesso a tão prestigiado cargo inquisitorial, foi, aos 27/10/1782 e em Lisboa, lavrada sentença, na qual o inquisidor geral, acolitado por 5 inquisidores, considerando que teve uma filha ilegítima no tempo em que se andava ordenando, as boas qualidades, boa vida, costumes e capacidades e não havendo na sua pessoa, nos seus pais e avós impedimento algum, lavraram sentença que julgou

Fig. 13 Interior da igreja de Felgar

o habilitado capaz para o cargo de comissário do Sto. Ofício. No exercício desta cargo a sua actividade ter-se-á limitado a instruir futuros processos de habilitação, basicamente inquirindo testemunhas, portanto, actuou sempre como um burocrático com natureza pacífica e sem ter levantado ondas ou celeumas na instrução dos mesmos.

6. Pe. José António Noga

6.1. Dados biográficos

O Pe. José António Noga, [11/10/1741 - 04/02/1816], natural do Felgar, era filho da Leonor de Campos Noga, [15/08/1707 - 24/09/1773], a qual, estando viúva veio casar, em 2ª núpcias de ambos, na igreja matriz de Felgar, aos 11/6/1740, em cerimónia celebrada pelo primo carnal de seu pai, o então reitor de Alfandega

da Fé e comissário do Sto. Ofício, Pe. Dr. António Luís Noga, com o António Rodrigues, nascido aos 6/02/1703 em Sambade, e daí ter ganho e passado a ser conhecido com o apelido de “ Sambade “ e que faleceu aos 26/10/1781 no Felgar, onde moravam desde o seu casamento, sendo o habilitado o 1º filho do casal e foi seu padrinho de batismo o Pe. Aurélio da Costa de Torre de Moncorvo.

Como filho de família localmente abastada e com vasta prole, ele, mui naturalmente, seguiu a carreira sacerdotal, sendo reitor de Macedo de Cavaleiros aquando da morte de sua mãe, e depois, desde 1/07/1777 e até se reformar, foi o abade da Igreja de Sta. Maria do Pranto em Vila Nova de Foz Côa e comissário do Sto. Ofício, desde 1786.

Pelo ano de 1808, em período de forte turbulência social por estar a decorrer a 1ª invasão francesa,

o Pe. José António Noga já estaria reformado e a residir em Torre de Moncorvo, uma vez que, nas casas da Câmara Municipal desta vila, junto com a Nobreza e o mais Povo, aparece, no dia 25.06.1808, a assinar em 3º lugar, logo após as pessoas da governança e da recém – empossada Junta de Segurança e Administração Pública da Comarca de Moncorvo, o auto pelo qual foi criada esta Junta, cujo principal objetivo era fomentar a resistência à ocupação francesa.

Contudo, em julho de 1815, vendeu a casa que tinha na Rua Detrás da Cadeia, na vila de Moncorvo, por “duzentos mil reis metálicos“ ao recebedor da Decima e professor das primeiras letras, de Moncorvo e depois de Urros, Francisco António d’Azevedo Lima, o qual não pagou o preço total e, de acordo com o testamento do abade Noga, padrinho do comprador, ainda viu-lhe ser perdoado, e como esmola, a quantia de 22.100 reis na dívida. [in jornal T.Q. 2001].

Dele sabemos ainda de uma notícia, referente a seu assento de óbito, que refere que o reverendo abade José António Noga, natural e morador no Felgar e que aqui faleceu na noite de 04/02/1816 com todos os sacramentos, tendo seu corpo sido enterrado dentro da igreja matriz [Fig. 13] no dia seguinte e deixou testamento tendo sido instituída sua principal herdeira a sobrinha Maria José Noga.

6.2. O processo de habilitação

Da análise do seu processo de habilitação inquiritorial extratamos algumas notas curiosas e muito interessantes de cariz sócio etnográfico. Assim, o José António Noga era um padre com algumas posses por virtude do valor dos seus bens imóveis, sítos no Felgar e na Ferradosa, a rondar um conto e cem mil réis, o que lhe dava uma renda anual de 40.000 réis, a que se tinha de somar os rendimentos dos seus cargos eclesiásticos, cerca de 600.000 réis anuais da abadia de Vila Nova de Foz Côa. Resulta ainda que era um padre de boa vida e costumes com capacidade para servir no Sto. Ofício na ocupação de comissário que pretende, acrescentando o então comissário informante (José Manuel Cabral e Gouveia, abade de Almendra) a estranha informação de que: “... não obstante dizer o comissário informante que se lhe nota o jogar muito com grandes e pequenos, o

que melhor se averiguará nas diligências judiciais e a qualidade dos jogos e suspender o juramento e a entrega da Provizam, se o merecer enquanto se não emendar”. Curiosamente, no exaustivo e minucioso inquérito que se seguiu, com inquirição das testemunhas informantes no Felgar, – constantes de um rol de 7 lavradores principais, 5 clérigos, 1 fidalgo, 1 alferes das ordenanças, 1 bacharel, 1 escrivão, – em Sambade, em Alfandega da Fé e na Vila Nova de Foz Côa, entre o 5 e o 13 de Maio de 1786, nem uma só das testemunhas inquiridas aludiu ou fez menção a esse vício ou pecadilho, tendo sido o Comissário que instruiu o processo o nosso conhecido, e também felgarense, o Pe. José António de Negrão, sendo secretário o seu irmão, o Pe. Francisco António de Negrão, presbítero secular do hábito de S. Pedro. Por conseguinte e com uma rapidez assinalável, logo aos 26/06/1786 na Inquisição de Lisboa é proferida sentença, outorgada pelo inquisidor geral e por 4 inquisidores mais, que o declarou apto para o exercício do cargo de Comissário do Sto. Ofício com o fundamento de *não ter infâmia ou inabilidade alguma, sendo de boa vida e costumes, tem 45 anos de idade com juízo e capacidade para dar conta dos importantes negócios do Santo Ofício de que for encarregado, tem trato decente que sustenta como rendimento da sua Abadia que chega a seiscentos mil reis.*

7. Pe. Gonçalo Domingues Jaldim

7.1. Dados biográficos

O Pe. Gonçalo Domingues Jaldim, [2/07/1744 – 2/09/1798], apesar de ter nascido na Ferradosa, *de menino foi para o Felgar* e foi vigário nesta aldeia desde o mês de agosto de 1770 até à sua morte. Era filho de Gonçalo Domingues, [3/02/1717 – 15/09/1783], natural de Felgar, lavrador, o qual vai casar, aos 4/11/1740 e na Ferradosa, com Isabel Maria Morena, [18/11/1711-18/12/1789], filha de João Goncalves Jaldim, natural de Gouveia, casado desde 21/06/1706 com Paula Morena, [...-20/02/1754, viúva], esta natural do Sendim da Serra.

O casal passou a viver na Ferradosa, onde teve 4 filhos, e, por períodos dilatados, também no Felgar. Aqui, numa inquirição de 1781, o seu pai aparece mencionado como alferes da ordenança. Devemos

referir que o Pe. Gonçalo Jaldim, além de ter tido 3 tios Padres¹⁶, era, no ramo dos ascendentes paternos, oriundo de uma família abastada e rica em bens imóveis, pois, o seu bisavô Afonso Domingues, era um lavrador dos mais ricos no Felgar nos inícios de setecentos, ao qual, no rol do Livro do Lançamento da Décima, em 1704, foi-lhe debitada a quantia de 4.100 (3.500 do Felgar mais 600 do Souto da Velha) atenta as suas *fazendas*, o que atesta ser o maior contribuinte felgarenses à altura. Foi nesse livro identificado com o termo “*do cima*” o que indica que morava no Cimo do Lugar, o que seria verdade visto que o seu bisneto, o Pe. Gonçalo Jaldim, também aí residiu por, segundo tradição oral, na casa em questão, sita ao lado da casa da Sta. Cruz, existir um oratório deste.

Durante os cerca de 28 anos em que o Pe. Jaldim exerceu o seu múnus religioso no Felgar, a igreja matriz foi objecto de variadas obras de melhoramento, entre as quais destacamos a realização de pinturas murais nas paredes laterais e no tecto deste templo formando um conjunto de pinturas setecentistas e que o camartelo do progresso da década de 60 do século passado criminalmente destruiu. Assim, na capela-mor, em toda a parede junto à porta

de acesso à sacristia setecentista que, à altura, se implantava no lado norte, estava um belo quadro pictórico representando vários religiosos à mesa numa representação iconográfica de um modelo da Última Ceia, sendo que, assentado no cadeirão e conforme a tradição oral, estava retratado o Pe. Jaldim [Fig.14]. Por sua vez, o teto da igreja matriz estava todo preenchido com pinturas de objectos florais [Fig.15], assim como a parede á volta do altar das almas [Fig. 16] também com pinturas setecentistas e pintadas junto a este retábulo¹⁷. Por ser seguro que tais pinturas no interior do templo foram realizadas na época em que o Pe. Jaldim parouquiou nesta aldeia, acreditamos, ainda que sem base documental que ateste tal percepção e ser um tema a necessitar de um maior desenvolvimento, que o seu autor terá sido um famoso pintor local setecentista, o felgarenses Domingos Fernandes Rebouta [1/08/1728 – 20/02/1800]¹⁸.

Faleceu o Pe. Gonçalo Domingues Jaldim com um longo testamento, ao qual aditou ainda 3 codicilos, *nele dispondo 200 missas por sua alma e que seu corpo fosse envolto em os hábitos e vestiduras sagradas e sepultado dentro da igreja matiz desta freguesia na capela-mor e havendo algum*

16. Temos, assim, no seio desta família, o Pe. Manuel António Domingues, natural do Felgar e aqui faleceu aos 27/11/1768. Sendo ordenado padre, e pelo livro do lançamento da Décima de 1765, sabemos que tinha *huas casas no Cimo do Lugar*, que seria onde residia, *1 palheiro á Santa Cruz, vinha no Vale do Souto e na Portela*, e várias terras pelo termo, desde o *Val da Fraguinha, Val de Remacho, Rebentão, Ar da Casa, Amoreirinha, Pinhal, e 1 orta e um cham de Amoreiras á Casinha de S. Pedro*. Terá exercido o seu múnus religioso por aldeias limítrofes e pelo Felgar, mas, aqui por pouco tempo e como encomendado e a seguir á morte do seu primo o Pe. Afonso Domingues e até ao seu óbito.

O Pe. Pedro Domingues, nasceu por 1681, conforme declarou num processo de 1747 que tinha 66 anos então, sendo presbítero do hábito de S. Pedro. Foi ele que celebrou o batizado do Pe. Jaldim. Faleceu com testamento no Felgar aos 10/01/1753. Surge-nos como solteiro e padrinho num batizado aos 7/08/1704 não sendo ainda Pe. Sendo já clérigo velho e experimentado foi o padre que, juntamente com o vigário Afonso Domingues e seu sobrinho, benzeu a capela de Sta. Bárbara para permitir a sua abertura ao público e conforme licença do Arcebispo Primaz de Braga outorgada aos 17/11/1748. Foi pároco nas aldeias limítrofes e no Felgar pela década de 20 de setecentos e nos últimos anos de vida também pontualmente.

E ainda o Pe. Afonso Domingues, [...-14/05/1766], foi padrinho de batismo do Pe. Jaldim e era vigário de Felgar entre 1748 e a data da sua morte devido a *hum estupor*. Foi o pároco que elaborou e respondeu ao inquérito da memória paroquial de 1758 fornecendo valiosas informações sobre o Felgar. Pelo livro do lançamento da Décima de 1765 vemos que tinha um bom património, uma parte herdado de seus pais: *huas casas em que vive* (penso, ser no Cimo do Lugar), *huas casas ao pé da Fragua*, várias terras com oliveiras e amendoeiras, *2 vinhas ao Abrolhal e aos Pereirinhos*, da herança de seu tio Pe. Pedro Domingues recebeu: *1 cham á Lavandeira, 1 lameira ao Val e 1 terra á Cruz do Souto*, e bens que comprou, nomeadamente, *1 vinha aos Lagares que dá 4 almudes*.

17. Um obrigado muito especial à nossa Amiga e ilustre felgarenses D. Antónia Maria Salgado, nascida aos 03/01/1925, a qual, sendo menina e moça, em meados da década de 40 e antes da sua destruição no início da década de 60, registou e fotografou o interior da igreja matriz e são de sua autoria as fotografias das Fig. 13 a 16 ora publicadas pela 1ª vez por sua generosa cedência e a quem penhoradamente mui agradecemos.

18. Sobre este pintor setecentista temos em preparação um estudo biográfico e esperamos, um dia, a ele voltar por ser figura algo enigmática e que desperta curiosidade, sendo referido muito *en passant* na monumental obra do Abade de Baçal, MA-HDB no Tomo VII a pág.90, como sendo *pintor e que tinha concorrido á arrematação em 1768 do douramento do retábulo do altar-mor da igreja paroquial da Castanheira, termo de Penas Roias*.

Da esquerda para a direita:
Fig. 14 Iconografia do Pe. Jaldim no cadeirão
Fig. 15 Pinturas do teto
Fig. 16 Altar das almas e mais pinturas

impedimento na sepultura de seu tio, devendo o corpo ser acompanhado pelas confrarias das Almas e de Sta. Cruz com todas as insígnias e lhe façam os sufrágios das mesmas e das quais é irmão. Nele tinha o mesmo legado aos pobres 10 alqueires de pam cozido, aos seus 2 criados, a Ana, com direito a 1 oliveira grande do Sestal e 1 vinha na Meda, e o José Queijo com direito a 1 moeda de ouro, 1 cama de roupa, 2 camisas, 1 saco de pam centeio e 1saco de pam de trigo, a que acresce a obrigação de seus herdeiros os sustentarem enquanto vivos fossem ou não querendo assim lhes deiam 4 vinténs cada dia, e ao seu compadre Ginja lega 1 oliveira, 1 vinha nos Lagares no fundo da sua vinha grande, 1 burro e aos filhos deste a cada um 1 veste de pano da Serra, a suas primas Salgadas, nomeadas oferendeiras, legou o que lhe pertence na Eyra de Joam Pires, a António José de Carvalho, a sua catana. Legava ainda suas casas de viverao sobrinho João com seus pertences, 1 tapado do Abrolhal, a sua bengala, o seu chapéu-de-sole e todos os seus livros, e ao sobrinho Francisco o cham das Pereiras.

No testamento instituiu ainda, como seus únicos e universais herdeiros, seus 2 irmãos: o José Domingues Jaldim, nasceu aos 19/03/1746, e, estando viúvo de

Isabel Joana vai casar, na Ferradosa, sendo cura o Pe. Francisco Ribeiro natural de Felgar e aos 25/11/1789, com Ignácia Monteiro. A ele o seu irmão Pe. Jaldim também legou bens na Ferradosa, *a égua pequena, a vinha grande nos Pereirinhos, os castanheiros ao Adebreiro e o lameiro do Prado de baixo, e o que lhe pertence nas casas de cima*, e ao outro irmão, o Joam Domingues, nascido aos 17/05/1752, casado, legou-lhe bens na Ferradosa e *a égua grande*.

7. 2. O processo de habilitação

Aos 28/03/1787 o Pe. Gonçalo Jaldim entregou o seu requerimento inicial donde constava que “*o suplicante deseja para maior glória do Senhor e zelo da Religião entrar ao serviço do Sto. Ofício no ministério de Comissário*”, habilitando-se assim a tal cargo e apresentando rendimentos assentes nos 100 mil rs de pé de altar do seu ofício na igreja matriz do Felgar, a que acrescia outro tanto de rendimento anual dos seus bens patrimoniais sitos nesta aldeia e na Ferradosa no valor de 5.000 cruzados. Obtido o deferimento foi nomeado o Comissário António José Pimentel, abade da igreja matriz de Castelo Branco, para se informar previamente acerca das

qualidades e capacidades do habilitado tendo ele auscultado vários informantes no Felgar, Ferradosa, Gouveia e no Sendim da Serra e lavrado informação positiva acerca do Pe. Jaldim, pároco de boa vida e costumes com capacidades para servir no Sto. Ofício na ocupação que pretende, e dos seus ascendentes, todos lavradores, sem cometerem crime de lesa-majestade e nem eram hereges nem apóstatas. Face a tal recomendação, logo de seguida, a Inquisição de Coimbra nomeou o nosso conhecido Comissário José António de Negrão e este, secretariado pelo seu irmão Pe. Francisco António de Negrão, elaborou e instruiu o processo de audição das testemunhas a inquirir nestas freguesias durante o mês de Julho de 1787. Feita esta recolha de depoimentos das testemunhas, com informação favorável deste Comissário e com uma rapidez assinalável, logo a Inquisição de Lisboa, aos 1/09/1787 proferiu sentença lavrada por 4 inquisidores e favorável à pretensão do Pe. Jaldim com passagem da provisão a 7/09/1787.

Talvez devido ao pouco tempo que lhe restou de vida ou por motivos de saúde, que as distâncias e os rigores climáticos agravaram, não conhecemos qualquer intervenção formal deste novo Comissário nos demais processos da Santa Inquisição, pelo que, cremos que a sua chegada a este honroso cargo foi mais para satisfação pessoal e demonstração local do prestígio social a ele inerente.

8. Epílogo

Falar sobre os Comissários do Sto. Ofício, ainda que limitados a uma região periférica e muito isolada no interior e confinados a um número muito reduzido, será sempre para se ter presente que estamos face a uma sociedade de eleitos, de graças, prestígio e privilégios exclusivos a uma classe de eclesiásticos. Suscita ainda uma viagem no tempo, uma busca de outros tempos e outras eras, tempos bem diferentes do nosso e no quadro de uma lenta mudança de uma sociedade agrária em sociedade mercantil. Esta começou a ser espelhada no surgimento e na ascensão dos ofícios mecânicos – sapateiros, curtidores, joalheiros, tecelões, cirurgiões, ... - e, sobretudo, dos que começaram a dedicar-se a transacionarem mercadorias de uma forma cada vez mais constante e profissional, mercadores estes,

a maior parte surgida ou com raízes na nova classe dos cristãos novos e cujo grande objetivo era a obtenção do lucro. Ora, o estabelecimento de redes de comércio, o forte aumento populacional e face a manifestações exteriores de riqueza subjacente a estes novos operadores, situados muito acima do modus vivendi corrente desta época, e sendo o lucro granjeado por esta nova classe objecto de cobiça, logo, a inveja – enquanto estigma e defeito indistigável e que, na visão camoniana, é palavra corrente no tempo e com a qual, no épico de “ Os Lusíadas “; o grande Poeta termina o último verso da epopeia portuguesa - também começou a ganhar foros de importância e aqui, ainda que sob o pretexto formal de combater os defeitos do sangue e da fé, a santa Inquisição ocupou e assumiu um papel de charneira ou de guarda avançada mediante o confisco dos bens dos perseguidos e o papel interventivo no local dos seus agentes de controlo.

Aqui, o papel assumido pelos Comissários do Sto. Ofício é de primordial importância e de destacar. Foi o que tentámos fazer ao analisar o papel de 6 deles ainda que territorialmente e com campo de actuação bem delimitado. Sendo eles protagonistas e fruto de um tempo e de uma época muito diferente da actual, talvez à exceção do 1º e do 3º supra referidos, em nenhum dos outros vemos ser por eles assumido o papel de homens fanáticos e perversos, com um falso zelo e obcecados a perseguirem judeus, estes enquanto estereótipos de intriguistas, ávidos de bens e lucros, habilidosos e arranjistias. Pelo contrário, no tempo destes Comissários já havia uma certa abertura religiosa e uma maior tolerância em relação aos judeus fruto da conjuntura do período do pós guerra da aclamação. Talvez, por isso, não descortinámos qualquer fanatismo no exercício da função destes Comissários do Sto. Ofício e o seu papel interventivo foi muito escasso ou limitado e, mesmo o Comissário António Rebelo Amaral ou o António Luís Noga nos assuntos supra descritos, as suas atuações, eram mais fruto de demonstrações de quezílias e conflitos pessoais e de âmbito regional com os visados do que questões mais complexas como a fé ou o combate de heresias. Daí que, ainda que vista a sua actuação com olhos do presente, não nos merece uma forte censura a actuação destes Comissários por entendermos ser normal a aspiração de um qualquer

ser humano, no trajeto da sua existência terrena, de alcançar um estatuto social mais proeminente obtendo os privilégios e as graças que eram inerentes ao exercício de tão nobre função, sem prejuízo de reconhecermos que eles já não podiam, de todo, virem a controlar os desmandos, os excessos ou o que se passava depois nas masmorras do tribunal da Inquisição de Coimbra, Lisboa ou Évora. Nestes cárceres o infeliz era abandonado no vazio e na escuridão. O peso do desânimo, do desespero, da solidão e do medo era imenso e desabava sobre o detido, sempre transvertidos em inimigos e judeus e que para qualquer problema que surgisse eram os bodes expiatórios fáceis e sempre à mão de semear.

Mesmo assim, é justo destacar a excelente informação histórico-genealógica e social dispersa pelas centenas e centenas destes autos de fé e das novas pistas ou rumos de investigação que a consulta destes processos inquisitoriais nos fornece e que, apesar do custo, pode revelar e trazer aos curiosos ou amadores da história local. Só por isto já vale a pena.

